

Islom dinida xotin-qizlar masalasi

The issue of women in Islam

Женский вопрос в Исламе

Toshkent Axborot Texnologiyalari Universiteti

Samarqand filiali AKT 23.02-guruh talabasi

Zaniyeva Mehrigon Nuriddin qizi

Annotatsiya: Maqolaning mazmuni O'zbekistonda xotin-qizlar hayoti, tarixiy taraqqiyoti, huquqiy vakolatlari kengayishi, ularning jamiyat hayotida tutgan o'rni, globallashtirish jarayonlariga ta'siri bilan bog'liq jarayonlar tahlilidan iborat. Shu o'rinda, O'zbekistonda xotin-qizlarni huquqlari va ularni qo'llab-quvvatlashga doir mexanizmlar, tarixiy rivojlanish jarayonlari, ularga berilayotgan imkoniyatlarni va qiynayotgan masalalar hamda qator takliflar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Alloh taolo, Qur'oni karim, xotin-qizlar va erkaklar, sura, oyatlar, Islom dini.

Islom tarixiga nazar solsak, johiliyatda ayollarning deyarli huquqlari bo'lmagan¹. Ular nafaqat merosdan mahrum qilingan, balki o'zlari bir buyum sifatida merosxo'rlar o'rtasida taqsimlangan. Hatto kelajakda qo'lga qurol olib jang qila olmaydi, asrga tushib bilarni nomusimizni yerga uradi, kambag'allikka sabab bo'ladi, deb qiz chaqaloqlarni tiriklay ko'mish tez-tez uchrab turar edi. Insoniyatni zalolatdan hidoyatga olib chiqqan dinimiz, bu masalani ham adolatli hal qildi. Alloh taolo Qur'oni karimda barcha insonlar, jinsidan qat'iy nazar, teng ekanini va ularni bir jondanyaratganini bayon qiladi:

Ya'ni: **“Ey, odamlar! Sizlarni bir jon (Odam)dan yaratgan va undan jufti (Havvo)ni yaratgan hamda ikkisidan ko'p erkak va ayollarni taratgan Robbingizdan qo'rqingiz!...”** (Niso surasi 1-oyat). Ayollar Islomda ona, opa-singil, jufti halol va qiz sifatida hurmatlanadi. Ular meros oladi va meros qoldiradi, nikohda roziligi so'raladi. Ular doim erkak qarindoshlar ta'minoti ostida bo'ladi.

¹ <https://samuslim.uz/oz/islam/juma/08112019-y-islomda-ayollarga-munosabat?>

Qur'oni karimning o'ndan ortiq suralarida va ko'plab hadisi shariflarda ayollarga tegishli hukmlar mavjud. Hatto ular haqida "Niso" ("Ayollar") deb nomlangan sura ham bor. Bularning hammasi Islom dinida ayollarga bo'lgan yuksak e'tibordir. Alloh taolo insonni yaratdi va boshqa jonzotlardan mukarram qildi. Bu mukarramlikda ayol ham erkakka sherikdir. Alloh taolo shunday marhamat qildi: Ya'ni: **"Darhaqiqat, (Biz) Odam farzandlarini (aziz va) mukarram qildik..."**(Isro surasi 70-oyat).

Ayollar islom nigohida²

Muqaddas dinimiz Islomda barchaga birdek xitob qilinib, erkak va ayollarga tenglik ila muomala qilingan. Haq-huquqlarda birini boshqasidan ustun qo'ymagan. Shuningdek, islom shariati umumiy shaklda aniq maqsadga erishishni ko'zlagan bo'lib, u "himoya" deb ataladi. Himoya esa turli jabhalarda, turli shakllarda namoyon bo'ladi. Xususan, ayollarning sha'ni, ularga taalluqli bo'lgan barcha narsa islom dini asosida himoya etiladi. Shu sababdan ham Qur'oni karim va sunnati nabaviy ayollarga oid haq-huquqlar, nozik va daqiq ta'riflar alohida e'tibor bilan keltiriladi, adolat, latofat va mehr ila bayon qilinadi. Shularni e'tiborga olgan holda, ayolning qiz, rafiqa va onasi sifatida umr kechirishi va uning umr bosqichlarida ehtiromi va himoyasini ko'zda tutgan oyat va hadislarni e'tiborga olamiz. Islom dini ayollarning sha'nini ko'tarib, ularning turmush tarzini go'zallashtirgan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vassallam ayollarga o'z erlariga itoat qilishni, erkaklarga esa jufti halollariga mehribonlik qilishni buyurganlar. Qizlarni majburlab erga berish, ularning mollarini yeyishni man qilganlar. Chunki johiliyat davrida ayollar meros ololmas, agar biror kishiga qiz farzand ko'rganining xabari berilsa, g'azablanganidan yuzlari qorayib, bo'zarib ketar edi. Alloh taolo Qur'oni karimda ularning bu holatini bunday bayon qiladi: **"Qaysi birlariga qiz (ko'rgani haqida) xushxabar berilsa, g'azabi kelib, yuzlari qorayib ketardi. U (qiz)ni kamsitgan holda, olib qolish yoki (tiriklay) tuproqqa qorish (to'g'risida o'y surib), o'ziga xushxabar berilgan narsaning «yomon»ligidan**

² <http://old.muslim.uz/index.php/ayollar-sahifasi/item/2440-ajollar-islom-nigo-ida>

(oriyat qilib) **odamlardan yashirinib oladi. Ogoh bo'lingizki, ularning bu hukmlari juda yomondir**(“Nahl” surasi,58-59 oyatlar). Qur’oni karimda “Niso” (Ayollar) nomi bilan alohida sura nozil qilingan bo’lib, unda meros va ayollarga muomala qilish hukmlari bayon etilgani dinimizda ularning ehtirom qilinganini ko’rsatib beradi. Alloh taolo “Niso” surasida bunday marhamat qiladi: **“Erkaklar xotinlar ustidan (oila boshlig’i sifatida doimiy) qoim turuvchilardir. Sabab – Alloh ularning ayrimlari (erkaklar)ni ayrimlari (ayollar)dan (ba’zi xususiyatlarda) ortiq qilgani va (erkaklar o’z oilasiga) o’z mol-mulklaridan sarf qilib turishlaridir. (Ayollar ichida) solihalari – bu (Allohga va eriga) itoatli, g’oyibga Alloh saqlaganicha himoyatli (ya’ni, erlarining sirlari, mulklari va obro’larini saqlovchi)lardir. Xotinlarning itoatsizligidan qo’rqsangiz, avvalo ularga nasihat qilingiz, so’ngra (bu ta’sir qilmasa,) ularni o’rinlarda (aloqasiz) tark etingiz, so’ngra (bu ham kor qilmasa) ularni (majruh bo’lmagudek darajada) uringiz. Ammo sizlarga itoat qilsalar, ularga qarshi (boshqacha) yo’l axtarmangiz. Albatta, Alloh oliy va ulug’ zotdir”** (“Niso” surasi, 34-oyat).

Alloh taolo ushbu oyati karimada soliha ayolning sifatlarini bayon qilib, ortidan itoatsizlik sodir etgan ayolga rahm-shavqat bilab, bosqichma-bosqich qilinishi kerak bo’lgan muomala uslubi haqida ta’lim bermoqda. Bu uslub – avval chiroyli pand-nasihat, so’ngra shunda ham itoat qilmasa, o’rinlarini alohida qilish, bu ham kor qilmasa, qattiqroq chora – ozor bermaydigan darajada ta’zir berishga izn berilishidir. Ushbu ta’lim mehribon va rahmli bo’lgan Alloh taolo tomonidan ayollarga bo’lgan izzat-ikrom namunasi desak, adashmagan bo’lamiz. Ayollarga bo’lgan ikromning namunalaridan ya’na biri shuki, ushbu surada ayollar va erkaklar lafzlarining teng miqdorda keltirilganidir. Islomda erkaklarga o’z ayollari bilan go’zal muomalada bo’lishni va bunda ular uchun yaxshilik borligi quyidagicha bayon qiladi:

“Ular bilan totuv turmush kechiringiz. Agar ularni yomon ko’rsalaringiz, (bilib qo’yingki,) balkim sizlar yomon ko’rgan narsada Alloh

(sizlar uchun) **ko'pgina yaxshilik paydo qilishi mumkin**" ("Niso" surasi, 19-oyat).

Ayollarga xos masalalar

Dunyo yaratilgandan to hozirgi kungacha zamin ne-ne davrlarni, ne-ne tuzumlarni ko'rmadi. Jamiyat doim rivojlangan, yangilangan, o'zgargan. Albatta bu o'zgarishlar inson ongini shakllantirib, unga har taraflama ta'sir o'tkazib kelgan. Xususan jamiyatning rivojlanishi mobaynida turli dinlar va g'oya-mafkuralar davlat siyosatida hukmronlik qilib, ayollarga munosabat o'zgarib turgan. Islom dini jahonga tarqalib, Ovro'pa mamlakatlarida ham musulmonlar ko'paygach, ayollar muammosi nozik masalaga aylandi. Ayollarning diniy liboslarda yurishidan tortib, to ishlab chiqarishdagi ishtiroki masalalarigacha bir

qancha muammolar, turli xil fikrlar, Islomga har xil yondashuvlar natijasida insonlar o'rtasida ixtilof-ziddiyatlar, hatto musulmonlar orasida fitnalar kelib chiqdi. Bu muammolar hozirgi kunda, islom o'zining ya'na bir yangi bosqichiga ko'tarilgan paytda jamiyatda o'ta dolzarb bo'lib turibdi. Bu muammolarni hal qilishning turli xil yo'llari taqdim qilinyapti. Bir guruh buni g'arbliklarga xos ruhda hal qilish kerak, desa;

Bir guruh musulmonlar payg'ambarimiz (s.a.v.) yashagan davrlarni tiklash kerak, ijtihodga o'rin yo'q, deydi;

Uchinchilari esa, dinni tozalash kerak, shariat hukmlarining ko'pi eskirgan, uni qayta ko'rib chiqish zarur, deyдилar. Shunday bir sharoitda musulmon ayol e'tiqodini saqlab qolgan holda, jamiyatda, o'qishda va ishlab-chiqarishda qatnashishi zarurligini davr taqozo qilyapti. Chunki Islomda din va dunyo degan ayri tushunchalar yo'q. Biz bu maqolaga qo'l urar ekanmiz, zamonamizda musulmon ayolning tutgan o'rni qanday bo'lishi kerak, degan savolga atroflicha javob berishga, muslima ayollarimizni qiynayotgan, o'ylantirayotgan muamolarni tahlil etishga harakat qilamiz. Buning uchun avvalo qur'oni karimning ayollarga yegishli bo'lgan oyatlariga, ayollarga qarata aytilgan, ular to'g'risidagi hadislarga murojaat qilamiz. Yurtimizdagi

musulmonlar Imom Abu Hanifa mazhablarida bo'lganliklari sababli, hanafiy mazhabidagi fihiy kitoblardan istifoda qildik: ana shu manbalar kitobning asosini tashkil qildi. Masalaning tahlil uslubiga ko'ra, avvalo ayollarga tegishli bo'lgan ko'rsatma va ilohiy amrlar ajratib olindi va ularga nisbatan hanafiy mazhabining qarashlari bayon qilinadi. Kitobimiz musulmon ayollarining o'z diniy haq-huquqlarini bilishlari, bilibgina qolmay, ulardan o'z o'rnida foydalanishlari va jamiyatning faol a'zosi bo'lishlari yo'lida ularga foyda keltirsa, niyatimizga yetgan bo'lar edik. Islomda ayollarga tegishli bo'lgan masalalar talaygina, bu kitob doirasida ularning barini qamrab ololmadik va ilmiy da'vosidan ham yiroqmiz. Shuning

uchun kitobda kamchilik va nuqsonlar bo'lsa, hurmatli ulamolarimiz o'z fikr va mulohazalarini bildirishadi, degan umiddamiz.

Bismillahir rohmanir rohim.

Alhamdu lillahi Robbil a'lamiyin vassalotu vassalamu ala Rasulina Muhammadin va alihi va ashabihi ajmaiyn.

AYOLLARNING MA'NAVIY HUQUQLARI

Islomga ko'ra, ayol ham erkak kabi dindor bo'lishga, ibodat qilishga haqli va buyurilgandir. Qiladigan amaliga qarab mukofotlanadi yoki jazolanadi. Jinsiyat farqi savobining kam bo'lishiga sabab emas. Qur'on ayol va erkakning tengligini e'lon qildi, undagi farzlar erkagu ayollarga barobar nozil qilingan. Ammo ular orasida faqat ayollarga va faqat erkaklarga xos bo'lgan ko'rsatmalar mavjud. Masalan: o'rganish, hayz, emizishga doir oyatlar ayollarga xos bo'lsa, bir vaqtning o'zida necha marta nikoh mumkinligi, mahr, nafaqa va hokazolar erkaklargagina tegishli buyruqlardir. Qolgan ilohiy buyruqlar, aytib o'tganimizdek, har bir musulmon erkak va ayol uchun barobardir. Islom dini ayollarga keng huquq va haqlar bergan. Musulmon ayol qulchilik ruhidan ozod bo'lishi kerak. Buning uchun u o'zining haq-huquqlarini bilishi va talab qila olishi kerak. Islom amrlariga bo'ysunish, diniy ko'rsatmalarga amal qilish esa ilmsiz bo'lmaydi, ilm uning debochasidir. Shuning uchun ham bu masalani birinchi o'ringa qo'ydik.

Ba'zi bir musulmon erkaklar ayol kishi namoz o'qishni bilsa, ro'za tutsa shu kifoya, uning oliygohlarda o'qishi shart emas, deb hisoblaydilar. Bu xato fikr. Aksincha, islomni to'g'ri tushunib amal qilgan mo'min erkaklar, avvalon o'zlari ilmi bo'lganlari yoki ilm olayotganlari holda, ayollarning ham ilm egallashlariga yordamchi bo'ladilar. Axir o'zingiz o'ylab ko'ring, erkak o'zi jamiyatda faol ishlab, ongi rivojlanib ketaversa-yu, ayol uyda o'g'lini o'ziga o'xshatib tarbiyalasa, ota va o'g'il orasida tafovut paydo bo'lib qolmaydimi? Musulmonlar uchun Payg'ambarimiz(s.a.v.) hayotlari o'rnak va ibrat ekan, ayollarga bunday munosabat va ularning ilm olishlariga musulmon erkakning qarshilik ko'rsatishi noto'g'ridir. Islom tarixida olima ayollar ko'p o'tgan. Qur'oni Karim amri bilan boshlangan ilm va madaniy faoliyat tez sur'at bilan ilgarilay boshlagan. Asri saodatda sahobiyalar o'rtasida ilmlari, zehnlari bilan ajralib turgan ayollardan hazrati Oysha, Xasfa, Ummu Salama, Karima bintul Miqdoya, Ummu Gulsum binti Uqba, Oysha bint Sa'd (r.a.)larning nomlari tarixda qolgan. Ular Payg'ambarimiz (s.a.v.)nig so'zlarini tushunib olib, odamlarga yetkazardilar. Hadis kitoblarida hazrati Oysha, Ummu Habiba binti Abu Sufyon, Ummu Adb, Asmo binti Abu Bakr, Savdo binti Zam'a, Fotima binti Qays, Durra Ummu haram bint Milhom, Ummu Fervalarning nomlari keltirilgan. Shubhasiz shariatning uch amal tayanchi bor. Bular ilm, amal, ixlos. Shu uch juzdan har biri haqiqiylashsa, shariat haqiqiylashadi. Bir Kishida bu uch juz bilan shariat vujudga kelsa, Alloh roziligi qozonilgan bo'ladi.

XULOSA:

Xulosa qilib aytganda: jamiyatni isloh qilish, insonga baxt-saodat yo'llarini ko'rsatish barcha samoviy dinlarning asosini tashkil etadi. Tarixdan ma'lumki jamiyat taraqqiyoti davrida yuksak maqomlarga yetgan va chuqur tanazzulga yuz tutgan zamonlar bo'lgan. Har bir din jamiyatdagi bid'at, xurofot va xilma-xil xastaliklarga qarshi choralar ko'rgan. Islom dini ham nozil bo'lgan vaqtidanoq ijtimoiy hayotda, oilada, davlatchilikda hukm surgan chirkin urf-

odatlarga qarshi ilohiy muolajasini boshladi. Shu o'rinda biz ko'pchilikka ma'lum bo'lgan haqiqatni ya'na bir bor eslatib o'tdik.

Foydalanilgan adabiyotlar

- 1 <https://sammuslim.uz/oz/islam/juma/08112019-y-islomda-ayollarga-munosabat?>
- 2 <https://www.muslimmarriageguide.com/uz>
- 3 <http://old.muslim.uz/index.php/ayollar-sahifasi>
- 4 <https://kun.uz/uz/news/2018/11/27/islom-aelni-ezozlagan-din>
- 5 <https://yuz.uz/uz/news/mehnat-bozorida-xotin-qizlarning-orni>
- 6 <https://sammuslim.uz/oz/articles/actual/islomda-ayollarga-bolgan-munosabat>